

Capacidad predictiva de los índices de Charlson y Elixhauser sobre las complicaciones postoperatorias en cirugía de raquis

C. Menéndez Urdangaray¹, F. Menéndez Menéndez¹, C. de Bustos Béliz, J. Mateo Negreira¹, A. R. Piñera Parrilla¹

(Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario de Cabueñes)¹

OBJETIVO

Evaluar la **capacidad predictiva de los índices de Charlson y Elixhauser** en la aparición de complicaciones postoperatorias en cirugía de raquis y analizar otros factores clínicos asociados.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio retrospectivo unicéntrico de 157 pacientes intervenidos en 2022. Se analizaron comorbilidad (Charlson, Elixhauser), variables clínicas (IMC, ASA) y quirúrgicas (tipo, niveles, duración, complejidad).

Se definieron dos desenlaces: cualquier complicación y complicación mayor. Se realizaron modelos de regresión ajustados por complejidad quirúrgica. Se excluyeron pacientes con infecciones previas.

RESULTADOS

Se registraron 30 complicaciones (19,1%) y 18 mayores (11,5%).

Charlson mostró discriminación modesta (AUC 0,63) y Elixhauser no fue predictivo (AUC <0,50). Tras el ajuste por complejidad del procedimiento, **ninguna escala mantuvo asociación independiente.**

El IMC fue el factor más consistente, asociado a ambos desenlaces:

- Cada incremento de 1 kg/m² aumentó el riesgo ≈12–19%
- **≈15% más riesgo por punto de IMC**

La complejidad quirúrgica alta también se asoció a mayor riesgo.

Figura 1. Curvas ROC para complicación mayor

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Este estudio surge de la necesidad de objetivar el riesgo ante una elevada tasa de complicaciones en cirugía de raquis. En nuestra experiencia, los **índices de Charlson y Elixhauser no muestran una correlación suficientemente robusta** como para guiar la indicación quirúrgica ni establecer umbrales clínicos útiles.

Estos resultados representan una primera aproximación en nuestra serie. La ampliación de la cohorte y la integración de variables clínicas y quirúrgicas permitirán avanzar hacia **modelos de estratificación más precisos y aplicables en la práctica clínica.**